

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRLOGI**

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSIETI NÓKIS FILIALÍ**

“JAS ALÍM” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn konferenciya

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

30-Mart, 2024-jil Nókis

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASI JOQARI BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYALAR MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYA VA SPORT UNIVERSITETÍ
NÓKIS FILIALÍ

“JAS ALÍM” atamasındađı respublikalıq ilimiy-teoriyalıq onlayn
konferenciyası

MATERIALLARÍ TOPLAMÍ

NÓKIS - 2024

“**JAS ALÍM**” atamasındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy onlayn konferenciya materiallıq toplamı. – Nókis: Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filialı, 2024. B

Shólkemlestiriw komiteti:

1. Erimbetov Bayram Karlıbaevich – filial direktor, PhD., professor shólkemlestiriw komiteti baslıǵı;

2. Mambetnazarov Islam Muratbaevich – Ilimiy isler hám innovაციyalar boyınsha direktor orınbasarı, PhD., shólkemlestiriw komiteti baslıǵı orınbasarı;

3. Nurishov Darman Yesnazarovich – sport túrleri fakulteti dekan shólkemlestiriw komiteti aǵzası

Barlıq kafedra baslıqları - shólkemlestiriw komiteti aǵzaları

Bul toplamda Ózbekstan Respublikası Prezidentiniń 2019-jıl 31-avgust kúngi “Jaslardı ilim-pán tarawına tartıw hám olardıń belsendiligin qollap-quwatlaw dizimin jedellestiriw haqqında”ǵı qararına muwapıq ótkerilgen Respublikalıq ilimiy-teoriyalıq konferenciya materialları berilgen. Konferenciya materiallarında tiykarınan házirgi zaman ilimi hám bilimlendiriwiniń áhmiyetli mashqalalarına arnalǵan maqalalar toplanǵan. Sonday-aq, toplamda Ózbekstan Respublikası joqarı oqıw orınları, ilimiy izertlew mákemeleri, uliwma orta hám orta arnawlı bilimlendiriw mákemeleri jas alımlar, ózbetinshe hámde stajyor-izertlewshiler, magistrantlar hám ziyrek studentlerdiń ilimiy miynetleri orın alǵan.

Toplam materiallarınan tiyisli taraw jas alımlar, studentler hám basqada keń jámiyetshilik wákilleri paydalanıwı múmkin.

Juwaplı redaktor: **B.Erimbetov** – filial direktorı, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, professor.

Redkologiya aǵzaları:

B.Utemuratov - tariyx ilimleriniń kandidadı

R.Xaydarov – dene tárbiya hám sport shınıǵıwları teoriyası hám metodikası docentı

A.Elmuratova - psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktorı, docent

S.Toylibaev – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

R.Reymbaeva – biologiya ilimleriniń kandidadı

A.Primbetov - pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktorı

Konferenciya toplamı Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filialı Keńesiniń 2024-jıl 29-fevral №7/6-10-sanlı protokoli menen baspaǵa usınıs etilgen.

Toplamda berilgen maqalalar hám tezislerdiń mazmunına hám onda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına hár bir avtordıń ózi juwapker.

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiya hám sport universiteti Nókis filialı, 2024.

Musobaqa dasturlarini yetarli darajada natijador bo‘lishi mashg‘ulot jarayonlarini samarali tashkil etishga bog‘liq.

Sportchilarning individual tayyorgarligidan kelib chiqqan holda guruhni shakllantirish va jismoniy sifatlarini yanada rivojlantirish talab qilinadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 23-dekabrdagi “Gimnastika sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-449-son qarori.

2. Соколов, Г. Я. О классификации акробатических упражнений Текст. // Гимнастика: Сб. Вып.2-й.-М.: ФиС, 1979. С. 60-62.

3. Тупицына, Е. Г. Индивидуальные трудности освоения различных программ в художественной гимнастике на основе субъективного контроля Текст.: Автореф. дис. канд. пед. наук. Смоленск, 2001. - 23 с.

4. Менхин, Ю. В. Слагаемые трудности Текст. // Гимнастика: Сб. ст. М.: Физкультура и спорт, 1982. Вып. 2. - С. 39-43.

5. Зацюрский, В. М. Педагогический контроль в тренировочном процессе Текст.: Учебное пособие для студентов ин-тов физ. культуры. М., 1978. -49 с.

BOSHLANG‘ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDAGI DZYUDochILARDA TEXNIK-TAKTIK TAYYORGARLIK JARAYONINING O‘QUV MATERIALI (1-2-O‘QUV YILI)

Yoqubov Fazliddin Muhitdinovich
Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori(PhD) dotsent
Jumagulova Aziza Abdusalil qizi
I-bosqich tayanch doktorant
O‘zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti
Chirchiq shahri, O‘zbekiston

Annotatsiya: Maqolada, boshlang‘ich tayyorlov guruhidagi dzyudochilarni tayyorlashda yosh dzyudochilarning texnik va taktik tayyorgarligiga hamda bu bosqichda beriladigan usullarga alohida e‘tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Boshlang‘ich tayyorlov guruhi, dzyudochilarning texnik va taktik tayyorgarligi, usul va kombinatsiyalar, irg‘itishlar, ushlab turish, og‘ritish va bo‘g‘ishlar.

Аннотация: В статье особое внимание уделено технико-тактической подготовке юных дзюдоистов и методам, приведенным на этом этапе подготовки дзюдоистов группы начальной подготовки.

Ключевые слова: Группа базовой подготовки, технико-тактическая подготовка дзюдоистов, приемы и комбинации, броски, приемы, болевые и удушающие приемы.

Abstract: The article pays special attention to the technical and tactical training of young judokas and the methods given at this stage of training of judokas of the initial training group.

Key words: Basic training group, technical and tactical training of judokas, techniques and combinations, throws, techniques, painful and choking techniques.

Dolzarbligi. Dissertatsiya mavzusining dolzarbligi va zaruriyati. Olimpiya sport turi hisoblangan dzyudoni O‘zbekistonda bolalarni sport maktabiga qabul qilinishidan to ularni oliy mahoratli sportchi bo‘lguniga qadar bo‘lgan davrgacha olib borish uchun bolalarni sport turiga to‘g‘ri saralash, boshlang‘ich tayyorlov guruhi sportchilarini sportda olib qolish, ularning har tomonlama rivojlanishi, ya‘ni umumiy, jismoniy, texnik, taktik va ruhiy tayyorgarliklarini yanada oshirishga ahamiyat berish lozim.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi “O‘zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to‘g‘risida”gi PQ-127-son qarori hamda 2022-yil 20-iyundagi “Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-286-son qarori, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni hamda 2022 yil 1-iyuldagi “2026-yil Milan va Kortina-d’Ampetstso shaharlarida (Italiya) bo‘lib o‘tadigan XXV qishki Olimpiya va XIV Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-303-son qarorlarining ushbu faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya tadqiqoti muayyan darajada xizmat qiladi. [1;2;3;4].

Tadqiqot maqsadi: dzyudo sport turi bo‘yicha boshlang‘ich tayyorlov guruh sportchilarini taktik tayyorgarlik usullari bilan asosiy usullar guruhini o‘rganishlari lozim. Biroq dzyudochining harakat texnikasini barqarorlashtirishga urinmaslik kerak. Bu davrda kelgusida kombinatsiyali usulda bellashuvni olib borishni takomillashtirish uchun har tomonlama texnik asosni yaratishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- yosh dzyudochilarni dzyudo bilan shug‘ullanish sababini shakllantirish va mustahkamlash, dzyudo asosini egallash;
- boshlang‘ich tayyorlov guruh sportchilarni jismoniy rivojlanishini oshirish;
- dzyudo sport turi boshlang‘ich tayyorlov guruh sportchilarida dzyudo texnikasi asoslarini o‘zlashtirish(ushlab olishlar, harakatlanish, dzyudoning oddiy usullari, oddiy hujum harakatlari);
- dzyudo taktikasi to‘g‘risida, boshlang‘ich hujum harakatlari, kombinatsiyalarning asosiy usullari haqida tushuncha hosil qilish;

Tadqiqot natijalari va uning muhokamasi. Bugungi kunda dzyudo sport turiga saralangan bolalarni sport maktablarida davomli shug‘ullanishlari uchun ularni sportga bo‘lgan qiziqishlarini yanada oshirish va mashg‘ulotlarda texnik-taktik usullarga o‘rgatishning qiziqarli va zamonaviy usullaridan foydalanish lozim.

Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichining asosiy vazifalari bo‘lib, har tomonlama jismoniy tayyorgarlik, sog‘liqni mustahkamlash va kurashchilarni chiniqtirish, kurash texnikasi asoslari va boshqa jismoniy mashqlarni egallash, har tomonlama tayyorgarlik asosida funksional tayyorgarlik darajasini oshirish hisoblanadi. Bundan tashqari, mehnatsevarlikni va intizomni tarbiyalash, kurash bilan shug‘ullanishga qiziqish

uyg‘otish ham shular jumlasidandir. Asosiy mashg‘ulot uslublari: o‘yin, bir tekis, o‘zgaruvchan, aylanma, takroriy. Mashg‘ulot vositalari: harakatli va sport o‘yinlari, gimnastika mashqlari, kross yugurish, kurashchining maxsus mashqlari, o‘z-o‘zini ehtiyotlash, o‘quv-mashg‘ulot bellashuvlari. Ushbu bosqichda kurashchilar taktik tayyorgarlik usullari bilan asosiy usullar guruhini o‘rganishlari lozim. Biroq dzyudochining harakat texnikasini barqarorlashtirishga urinmaslik kerak. Bu davrda kelgusida kombinasiyali usulda bellashuvni olib borishni takomillashtirish uchun har tomonlama texnik asosni yaratish lozim. Bolalar dzyudo usullarini, odatda, trener bevosita ko‘rsatib va tushuntirib berganidan so‘ng yaxshi o‘zlashtiradilar. Shuning uchun trener juda ko‘p miqdorda usullarni egallagan bo‘lishi lozim. O‘tilgan texnik harakatni yaxshi mustahkamlash uchun bolalarga usullarni ko‘rsatib berish yoki uning bajarilishini tushuntirib berish taklif qilinadi. Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida usullarga o‘rgatish paytida usullarni butunligicha ko‘rsatish uslubidan ko‘proq foydalanish lozim. Yangi usullarni tushuntirishda shu narsa muhimki, bolalar texnika qismlarini tushunishlari va anglab yetishlari zarur.

Mazkur bosqichda mashg‘ulot jarayonini tashkil qilishda tiklanish tadbirlarini ham ko‘zda tutish lozim. Ularga mashg‘ulotdan keyingi suv muolajalari, chiniqishlar, suzish, hammom va mashg‘ulotlarni toza havoda o‘tkazish kiradi. [5]

Texnik-taktik tayyorgarlik. Baxs yuritish vositasi yoki mashq vositasi bo‘lib xizmat qiluvchi jismoniy harakat va faoliyatni samarali bajarishga aytiladi. Pedagogik jihatdan qaralganda sport texnikasi musobaqa qoidalarida nazarda tutilgan harakatlarni avtomatlashgan darajada o‘zlashtirish va musobaqa jarayonida uni qo‘llashdir. Sport taktikasini qisqa qilib sportda bahslashish san‘ati deb, tariflash mumkin. Chunki dzyudochi musobaqa jarayonida o‘z kuchi va imkoniyatini shunday tartibda sarflaydiki, natijada ma‘lum natijaga erishadi. Taktik tayyorgarlik jaroyonida quyidagilarni nazarda tutmoq kerak: - taktikaning nazariy asoslarini o‘zlashtirish (taktika haqida bilimlarni egallash); - raqiblar imkoniyatini hamda bo‘ljak musobaqalarning shart-sharoitlarini o‘rganish va tahlil qilish; - taktik kombinatsiya va variantlarni to mukammal taktik mahorat va malakalarni egallab olgunga qadar o‘zlashtirish, taktik mahoratga erishish uchun zarur bo‘lgan taktik tafakkur va boshqa qobiliyatlarni tarbiyalash.

Dzyudo texnikasi usullari va harakatlar taktikasining o‘zaro bog‘liqligini tushunish uchun bellashuvdagi taktik harakatlar sxemasini o‘rganish zarur. Dzyudochilarning bellashuvi tayyorlovchi va asosiy taktik harakatlardan iboratdir. Tayyorlovchi harakatlar – ular musobaqa qoidalari tomonidan yo‘l qo‘yiladigan, hujum va himoya harakatlarning muvaffaqiyatini ta‘minlaydigan harakatlardir. Bellashuvda bular razvedka, raqibining zaif tomonlarini aniqlash, manyovr qilish hamda o‘z rejalalari harakatlari va holatidan iborat.

Taktik tayyorgarlik borasidagi fikrlarimizni umumlashtirgan holda uni amalga oshirishda quyidagilarni nazarda tutishni tavsiya etamiz: - taktika tushunchasining mohiyatini va uning sport tayyorgarligidagi ahamiyatini o‘rgatish; - bo‘ljak musobaqa sharoitlari va raqib imkoniyatlarining taxminiy modelini ishlab chiqish, o‘rganish va baholash; - taktik usullar, ularning qo‘llanishi, kombinasiyasi va variantlarini mukammal taktik mahorat darajasiga yetgunga qadar o‘rganish; - taktik tafakkur va tezkor fikrlash

qobiliyatlarini shakllantirish; musobaqaning ekstremal (mavhum) vaziyatida murabbiyni eshita olish va mustaqil qaror qabul qila olish ko‘nikma va malakasini shakllantirish.[6]

Birinchi o‘quv yilida (boshlang‘ich tayyorgarlik guruhi) dzyudochining asosiy holati va uni tatami ustida harakati. Rutual - ushlab olishlar va ulardan ozod bo‘lish. Umumrivojlantiruvchi harakterga ega bo‘lgan harakterli o‘yinlar, maxsus-amaliy harakterga ega bo‘lgan harakatli o‘yinlar, texnik-taktik xususiyatli harakterli o‘yinlar (“Cheharda” bir-birining ustidan sakrab o‘tish, “xo‘rozlar janggi”, oyog‘iga urib yiqitish, ilib olish, ushlab olish, ko‘tarib olish elementlarini bajarish va jismoniy sifatlarni o‘stirish elementlariga ega bo‘lgan turli xil estafetalar). Muvozanatni yo‘qotish mashqlariga qo‘llarni oyoqqa tekizish, oyoqlar bilan oyoqqa tegi va oyoqqa urib yiqitish, tatami ichidan chetga tortib chiqarish, sherikni tayanchidan o‘zib olish mashqlari, ichi to‘ldirilgan koptok bilan belgilangan qoida bo‘yicha regbi o‘ynash. Dzyudo texnikasi bilan tanishuv: -yotib kurashish holatida: ushlab qolish, og‘riq amali, bukib ushlab olish bilan tanishuv; -oyoqlar yordamisiz muvozanatdan chiqarish bilan, ushlab ag‘darish usuli bilan oddiy tanishuv. Himoyalani oyoqni irg‘itish tomonga qo‘yish, hujum qiluvchi yiqiladigan tomonga engashuv. Qarshi amallarga qayilish tomonga oyoqni qo‘yib turish, oyoqlar orasidan tirsakni bukib qo‘lni ushlab olish, orqa tomondan chalishlar kiradi. Yenglarini va yoqasini ushlab olib (yoki boshka turli ushlab olishlar) oldindan chalish. Himoyalani yon tomondan kiyimini ushlab olish, oyog‘i ustidan sakrab o‘tish. Qarshi amallar tovonini oldindan chalish, tovonini orqadan chalish, orqa tomondan chalish harakatlari kiradi. Yengini va yoqasini ushlab olib tovonni qoringa tirab boshdan oshirib tashlash. Himoyalani o‘zini to‘g‘irlab olish, cho‘qqayish, tosnini oldinga tortish. Yon tomonga ag‘darilish, raqib oyog‘ini yon tomonga qo‘l bilan urib tushirish. Qarshi amal: yugurib chiqish bilan ko‘ndalang ushlab turish. Yeng va yoqani ushlab olib ichkaridan ilib ko‘tarish. Himoyalani orqaga og‘ish, boshatish va uni orqada qoldirish. Qarshi amallar tashqaridan o‘tkazib qo‘ymoq, tashqaridan ilib olish. Yengidan va qo‘lidan ushlab olib beldan oshirib yelkaga tashlash va yengni, belbog‘ni orqa tomonidan ushlab olish. Himoyalani hujum qiluvchi tomoniga burilib yon tomonga oyoq qo‘yish, o‘zini rostlash, oyoqlarni biroz bukib va qo‘llar bilan hujum qiluvchinig beliga tayanish. Ajralishdan ichki tomondan ilib olish. Qarshi amal: orqadan chalish engashib irg‘itish. Yotib kurashishlar. Ag‘darilish: - kiyimni ushlab olib, sapchish yoki itarish bilan. Himoya: oyoqni yoki qo‘lni sapchiladigan tomonga qo‘yish yoki ko‘krak bilan hujum qiluvchi tomoniga burilish; - yon tomondan qo‘llar bilan ushlab olib ag‘darilish. Himoya: qo‘llarni yon tomonlarga cho‘zish; orqadagi oyoqni old tomonga chiqarish, hujum qiluvchi tomoniga ko‘krak bilan burilish, tik turish. Qarshi amal: o‘zining yoniga ag‘darish va bosh tomondan ushlab turish. Ushlab turish: Yon tomondan – tanani qo‘l bilan ushlab olib: qorin ustidan yotib yelka ostidan qo‘lni ushlamasdan teskari ushlab olish bilan. Tushirish va boshqalar bilan. Himoya: boldir bilan va bilak bilak bilan hujum qiluvchiga tiralish: qorin ustida ag‘darilish. Ushlab turib ketishlar: O‘tirib oyoq bilan boshni siqib; o‘z ustidan aylantirib: ko‘prik bo‘lib oldinga tortib burilib; oyoq tuguni bilan; oyoq yordamida; - yelka tomonidan: yaqindagi qo‘lni tashqari tomonidan ushlab olib; yaqindagi qo‘lni ichki tomonidan. Himoya: o‘zining bukilgan qo‘llari va oyoqlarini ko‘krakka siqish, hujum qiluvchiga ko‘krak bilan yopishishiga va qo‘llarini ushlab olishiga imkon bermaslik; qorin ustiga ag‘darilish; raqib oyog‘ini o‘rab olish. Og‘riq

amallari: - tirsakni beldan o‘tkazib burish. Himoya: qo‘llar uchini tutashtirish ag‘darilish, tirsakni belidan chiqarib olish; bilakni yuqoriga qaratib qo‘llarni yoyish, gavdani ushlab olish va oyog‘ini chirmab olish. Boquvchi amallar: -bilak bilan kiyim yordamida bukish; Chirmab bukish. Ikkinchi o‘quv yili (kichik o‘smirlar guruhi) dzyudochilar tik turishni takomillashtirish siljishiga va undan ozod bolishga o‘rgatish. Umumrivojlantiruvchi harakterga ega bo‘lgan harakatli o‘yinlar texnik-taktik yo‘nalishga ega bo‘lgan harakatli o‘yinlar (umumrivojlantiruvchi jismoniy harakterga ega bo‘lgan turli xil harakatli o‘yinlar va dzyudo kurashi texnikasi elementlari bor harakatli o‘yinlar, yuqorida aytib o‘tilgan talablarga ega bo‘lgan turli estafetalar); -yengini va yelkasi ustidagi kiyimini ushlab olib sapchish yoki itarish bilan muvozanat holatidan chiqarish. Himoya: oyoqni sapchish tomoniga qo‘yish, raqib qo‘lidan sapchib yoki burilib ozod bo‘lish. Qarshi amal: oyoqlar orasidan qo‘lni ushlab bilan ustini yopish, orqa tomondan oyog‘ini chalish; -yengini va yoqasini, yenglarini ushlab olib oldidan oyog‘ini chalish; yoqasidan ushla va yengini teskari ushlab olish; yiqilish bilan tizzadan irg‘itish. Himoya: tiralib kiyimini yon tomondan ushlab olish: oyog‘i ustidan qadam tashlab o‘tish. Qarshi amal: orqaga ag‘darilish; tovonini oldindan tovonini orqadan chalish; yenglarini va qo‘llarini pastdan ushlab olib, “charxpalak” qilib irg‘itish. Himoya: yaqin oyog‘ini oldinga qo‘yish; qo‘l bilan hujum qiluvchi gavdasiga yopishib olish, orqaga tortinish va qo‘lni qutqarish; -ichkaridan ilib olish: yengini va yoqasini ushlab olib; yelka o‘mizidan ushlab olib; tayyorgarlik ko‘rish. Himoya: yon tomondan belbog‘ni ushlab olish; bir tomonga og‘ish va oyoqni orqaga qo‘yish. Qarshi amal: tashqaridan o‘tirtgizish, tashqaridan ilib olish; -bir xil oyoq bilan ichkaridan ilib olish: ikki qo‘llab qo‘lni ushlab olish bilan; qo‘li va gavdasini ushlab olish bilan; oyoqni ushlab olish bilan. Himoya: oyoqni orqaga surish. Qarshi amal: bir xil oyoq bilan ilib olish; - oyoqni ushlab olish uchun tashlanish; oyoqni yon tomoniga chiqarib; orqaga irg‘itib tashlab, oldinga itarib qo‘lni uzmasdan; oyoqni ichkaridan va gavdani ushlab olib, himoya: yengni pastdan ushlab olish, oyoqni orqaga tashlash; qo‘l bilan yelkaga tayanish; oyoqni orqaga tashlash; qo‘l bilan yelkaga tayanish; oyoqni orqaga tashlash; qo‘l bilan yelkaga tayanish; oyoqni orqaga qo‘yish, boshqa oyoq bilan hujum qiluvchining beliga qo‘yish, boshqa oyoq bilan hujum qiluvchining beliga yoki qorniga tayanish; gilamdan ko‘tarilayotganda hujum qiluvchining oyog‘ini ilib olish yoki tovonlar bilan oyog‘iga ichkaridan tayanish;

-beldan oshirib irg‘itish: belbog‘idan ushlab, har ikkala yelkasi orqali belbog‘idan ushlab olish, belbog‘ni yon tomonidan va qo‘ltig‘i ostiga sho‘ng‘ib ushlab olib, belbog‘ni orqa tomondan va bir xil qo‘lni ushlab olib; ikki yoqasidan ushlab ikkala yengni va bir xil umizni ushlab qo‘lni qo‘ltiq ostidan olib, yelka ustini ham shunday ushlab irg‘itish. Himoya: belbog‘ni ushlab olish, hujum qiluvchi burilishiga yo‘l qo‘ymaslik; qaddini rostlab olish, oyoqni bir oz bukib va yonboshlab hujum qiluvchi toliga tayanish; hujum qiluvchi toliga tayanish; hujum qiluvchi aylanish tomoniga oyoqni qo‘yish; kutarayotganda ichkaridan olishni bajarish. Qarshi amal: orqa tomondan chalish, engashib turib irg‘itish. Yonga ag‘darishlar: -kiyimini ushlab, sapchish bilan; itarib ag‘darish. Himoya: oyoqni yoki qo‘lni sapchish tomoniga qo‘yish; o‘zimizni ushlab olib, qo‘lni oyoqlar orasiga so‘qib; oyoqni ilgari surish, bo‘sh qo‘l bilan gilamga tayanish va ko‘krak bilan hujum qiluvchiga burilish; - richag bo‘lib: boshni o‘ziga tortib; yoni bilan gilamga yotib orqaga aylanish bilan. Himoya: qo‘lni gavdaga yopishtirish, boshni

yuqoriga ko‘tarish. Qarshi amal: o‘mboloq oshgach, ichkariga richag (gavda yordamida yuqoridan tirsakni bukish); qo‘lni qo‘ltiq tagidan ushlab olish va yon tomonidan teskari ushlab turish; - qo‘llarni yon tomonidan ushlab olish. Himoya: qo‘llarni yon tomonlariga cho‘zish; oyog‘ini orqa tomoniga chiqarish, hujum qiluvchi ko‘kragi bilan burilish, tikka turish; hujum qiluvchiga orqa ogirib, ag‘darish tomoniga oyoq qo‘yish. Qarshi amal: o‘zining orqa tomoniga ag‘darish va bosh tomonidan ushlab turish. Ushlab turish: - yon tomonidan gavdani ushlab olib; qo‘lni yelka bo‘ylab olmasdan; yerga qarab yotib; teskari ushlab olib; boldirni ushlab olib, himoya: boldir va bilaklar bilan hujum qiluvchiga tiralish; yerga qarab yotishgacha ag‘darilish. Chiqib ketish: o‘tirib; boshni oyoq bilan siqib, o‘zining ustiga ag‘darib; itarib; - yelka tomonidan; yaqindangi qo‘lni tashqaridan ushlab olib; yaqindagi qo‘lni ichkaridan ushlab olib. Himoya: o‘zining bukilgan qo‘llari va oyoqlarini ko‘krakka tortish, qiluvchining ko‘krakka ko‘krak qo‘yishiga va qo‘lni ushlab olishiga imkon bermaslik; ag‘darilib qorin bilan yotish. Chiqib ketish:- yon tomoniga sapchib; burilib. - bosh tomonidan: qo‘llarni ushlab olib, gavdani ushlab olib; bosh tomonidan teskari ushlab olib. Himoya: oyoqni ushlab olib bori va qo‘llar bilan tiralish; boshni qo‘l bilan siqish. Chiqib ketish: yon tomonga aylanish; qo‘llarni yon tomonga chiqarish va aylanish. Qarshi amallar: aylanib ketilgandan so‘ng bosh tomonidan ushlab turish; - tepasiga minib o‘tirib: qo‘llarni ushlab olish, qo‘llarni ushlab olmasdan; bo‘yinni oyoq bilan o‘rab ilintirish. Himoya: hujum qiluvchining yelkalariga tiralish; qo‘llarni to‘g‘irlab olish, yerga qarab yotish; qo‘llarni hujum qiluvchining oyoqlari ostiga yuborish va uni bosh ustidan tashlash va oyoq ustiga oyoqni tashlab yiqitish. Qarshi amal: bilak orqali tirsakni bukish (richag); yelka uzeli: har ikki belga richag; - ko‘ndalang yotib: uzoqdagi qo‘lni o‘sha tomon qo‘li bilan ushlab olish; yaqindagi qo‘lni oyoqlar orasidan ushlab olish; uzoqdagi yelkani bo‘yin ostidan ushlab olish. Himoya: boldirlar bilan hujum qiluvchini itarish va tirsaklar bilan hujum qiluvchini qo‘ltig‘i tagidan ushlab olib, tirsaklarni uning qorniga tirab ag‘darib olish, ko‘prik bo‘lib olib hujum qiluvchini yiqitish va boshni uning tanasi ustiga qo‘yish. Og‘riq amallar: - tirsakni son tagidan o‘tqazib olish: Himoya; qo‘llarni, tutashtirish burilish, tirsakni sondan olish; tirsakni yuqoriga qaratib qo‘lni cho‘zish; gavdani ushlab olish; - qo‘lni yelka ostidan ushlab olib bilak orqali tirsakni bukish. Himoya: bosh qo‘l bilan hujum qiluvchi gavdasiga tayanib qo‘llarni birlashtirish, tirsakni raqib qo‘lidan chiqarib olish; - oyoqlar orasidan qo‘lni ushlab olib, tirsak richagiga yotuvchining belida; partnyorda to‘rganda ; qorinda yotganda. Himoya; qo‘llarni tutashtirish, oyoqni ushlab olish; hujum qiluvchi ustidan oshib o‘tish va tippa tik turish; tirsakni raqib qo‘lidan pastga chiqarish, ko‘krak bilan hujum qiluvchiga burilish; Bukish amallari: -bilak bilan bukish. Himoya: engakni ko‘krakka siqish, yon tomonidan kiyim bilan bekinish; - tepadan, pastdan, yondan qo‘lni xalqa bilan bukish. Himoya: ushlab olishga yo‘l qo‘ymaslik, savalash harakatini nazorat qilish; yon tomonidan kiyim bilan bekinmoq, ushlab olishni va harakatni nazorat qilish.[7]

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, boshlang‘ich tayyorgarlik guruhidagi dzyudochilarning texnik va taktik tayyorgarligi ularning keying boshqichlarda o‘rganadigan texnik va taktik tayyorgarligining asosi bo‘lib xizmat qiladi. Yosh dzyudo usullarini trener bevosita ko‘rsatib va tushuntirib berganidan so‘ng yaxshi o‘zlashtiradilar. Shuning uchun trener juda ko‘p miqdorda usullarni egallagan bo‘lishi

lozim. O‘tilgan texnik harakatni yaxshi mustahkamlash uchun bolalarga usullarni ko‘rsatib berish yoki uning bajarilishini tushuntirib berish taklif qilinadi. Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichida usullarga o‘rgatish paytida usullarni butunligicha ko‘rsatish uslubidan ko‘proq foydalanish lozim. Yangi usullarni tushuntirishda shu narsa muhimki, bolalar texnika qismlarini tushunishlari va anglab yetishlari zarur. Bunda o‘rgatishning zamonaviy usullaridan, modellashtirishdan foydalanish va uni o‘quv-mashg‘ulot jarayonida qo‘llab tadbiiq qila olish lozim.

ADABIYOTLAR.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 14-fevraldagi “O‘zbekiston sportchilarining navbatdagi yozgi va qishki Olimpiya va Paralimpiya o‘yinlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi uchun tayyorgarlik ishlarini jadallashtirish to‘g‘risida”gi PQ-127-son qarori.
2. 2022-yil 20-iyundagi “Dzyudo sport turini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-286-son qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 — 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son Farmoni
4. 2022 yil 1-iyuldagi “2026-yil Milan va Kortina-d’Ampetstso shaharlarida (Italiya) bo‘lib o‘tadigan XXV qishki Olimpiya va XIV Paralimpiya o‘yinlariga O‘zbekiston sportchilarini kompleks tayyorlash to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-303-son qarori
5. F.A.Kerimov. Sport kurashi nazariyasi va uslubiati [Matn]:Darslik /- Toshkent: “O‘zDJTI nashriyoti - matbaa bo‘limi”, 2001.-285
6. Akramjon Abdulohatov, Farrux Axmedov. Sport-pedagogik mahoratini oshirish (Dzyudo). Bakalavriyat bosqichi 5610500-Sport faoliyati ta‘lim yonalishi talabalari uchun o‘quv qo‘llanma. – Samarqand: SamDU nashri, 2021.– 168 bet.
7. Ko‘pju‘rsinova Aygu‘l Abatovna. DZYUDO TEXNIKASINI O‘RGATISH USLUBIYATI: Uslubiy qo‘llanma.- "TERRAPRINT", 2022.-55 bet.

5-ALMASHGAN AMINO-1,3,4-TIADIAZOLIN-2-TIONLARNI ALKILLASH REAKSIYALARI

Razzoqberdiyev Nurbek Nuraddin o‘g‘li

*Urganch davlat universiteti magistri, eurochemrazzoqberdiyev@gmail.com,
+998901048844*

Ataniyazov Otaniyoz Nurullayevich

*Urganch davlat universiteti “Kimyo” kafedrasi katta o‘qituvchisi,
oti_kimyo_89@inbox.ru,*

Polvonov Xudaybergan Qo‘ziyevich
*Urganch davlat universiteti, dotsent,
polvonov-1973@mail.ru,*

Annotatsiya. Molekulasida tioamid atomlar guruhi tutgan geterohalqali birikmalarni alkilash reaksiyalarida reaksiya yo‘nalishiga ta‘sir etuvchi omillarni

MAZMUNÍ

B.Erimbetov, B. Abatbaeva. Tezlik-quwatin rawajlandiriv jas gimnastika shilar baslanǵish basqishtaǵı tayarlıǵı.....	3
M.Xojambergenova, Z.Haydarova. Uyushmagan yoshlar orasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish.....	5
K. Kenjebaev, I.Oralbaeva. Pedagogical and educational significance of national action games and influence on the development of children.....	8
A.Satbayeva. The importance of a physical education coach for school administrators and necessary pedagogical methods for physical education teachers.....	11
Z.Gulmirzaeva, Sh.Mansurova. 6-7 yoshli badiiy gimnastikachi qizlarda muvofiqlashtirish qobiliyatini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	13
R.Jalǵasbaeva. Student - qizlar menen sabaq processinde gimnastika shiniǵıwlarin alip bariw usillari.....	16
I.Kopbaeva. Maktabgacha yoshdagi bolalarda gimnastika mashg‘ulotlarini tashkil etish usullari.....	18
A.Xudaybergенова, A.Парахатова. Гимнастика спорт тури билан шуǵуullanuvчи спортчиларига таяниб сакраш машқларини ўргатиш.....	21
A.Елмуратова, Ш. Ережепова. Проблемы мотивации в спортивной деятельности.....	25
D.Qo‘nirbaev. Boks penen shuǵillaniwshi spotshilarǵa milliy hám hárezketli oyinlardi oynatiwdiń áhmiyeti.....	28
Ю.Машарипов, Б.Низомов. Значение практической деятельности и психологических подходов ибн сина в формировании здорового ребенка в семье.....	30
M.Xatamova. „Yusuf va zulayho” dostoni lingvopoetikasi (,oshiqnoма” turkumidagi doston asosida).....	33
A.Sharobiddinov. Tax and banking policy in supporting youth entrepreneurial activities.....	35
B.To‘xtayev, A.Sarsenbaev. Oddiy qulmoq (humulus lupulus l.) o‘simligining dorivorlik xususiyatlari va yetishtirish texnologiyasi.....	39
X.Tursunboyev. Selderey o‘simligining xalq tabobatida ishlatilishi.....	42
N.Qurbonboyeva. O‘zbekistonda biznesni moliyaviy qo‘llab-quvvatlash tizimi.....	45
Q.Otakhonov, F.Akhmatakunova. Hepatoprotectors and zinc pyrithione in complex therapy of patients with psoriasis.....	50
D.Tashmatova, S.Yusupov. “Kecha va kunduz” – Cho‘lpon ijodining yuksak cho‘qqisi.....	51
K.Raxmonova. Uch juftlik qizlar guruhi akrobatlarining individual texnik tayyorgarlik darajasini aniqlash.....	54
F.Yoqubov, A.Jumagulova. Boshlang‘ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda texnik-taktik tayyorgarlik jarayonining o‘quv materialı (1-2-o‘quv yili).....	57

N.Razzoqberdiyev, X.Polvonov. 5-almashgan amino-1,3,4-tiadiazolin-2-tionlarni alkillash reaksiyalari.....	63
M.Nematullaeva. Use of artificial intelligence in language learning Process.....	65
F.Yoqubov, A.Jumagulova. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi dzyudochilarda texnik-taktik tayyorgarlik.....	69